

yerith-erp-9-0-PDV-materiel-informatique-recommande _____ 2

26_YRI_A5_JH_NISSI_REPORT_year_2023 _____ 3

YERITH-PGI-9.0 Matériel Informatique Recommandé Pour Le Point De Vente

1 Le Lecteur de Code barres

Nous recommandons l'utilisation du lecteur de code barres " **USB Plug and Play Automatic Barcode Scanner** " (approx. 17€).

Le lecteur de code barres

2 L'imprimante de Tickets PDV (thermique)

TOUTES LES IMPRIMANTES DE TICKETS EPSON.

Nous recommandons l'utilisation de l'imprimante de tickets PDV (thermique) " **Epson TM T20ii Point of Sale Thermal Printer** " (approx. 100€).

L'imprimante de tickets PDV (thermique)

3 Le Tiroir de Caisse

Nous recommandons l'utilisation du tiroir de caisse " **HP QT457AT** " (approx. 90€).

Le tiroir de caisse

4 Le Moniteur

Nous recommandons l'utilisation du moniteur d'ordinateur " **ASUS 15.6" LCD Monitor (VT168H)** " (approx. 155€).

L'écran tactile

5 L'ordinateur

Nous recommandons l'utilisation de l'ordinateur " **Lenovo Thinkcentre M720 Small Form Factor (SFF)** " (approx. 450€).

L'ordinateur

6 TERMINAL À PLUSIEURS UTILISATEURS

Nous recommandons l'utilisation du terminal à plusieurs utilisateurs (3) **NC-300** de "<http://www.savingology.com>" (approx. 112€).

Terminal à Plusieurs Utilisateurs

✓ **PARTICULARITÉS DANS CERTAINS PAYS ET/OU RÉGIONS DU MONDE** L'USAGE DES IMPRIMANTES DE TICKETS PDV, REQUIERT L'ACHAT ET L'UTILISATION D'1 APPAREIL POUR ENREGISTRER ET CERTIFIER TOUTES LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES ENTRE L'IMPRIMANTE PDV ET LE PGI YERITH-PGI-9.0 (exemple : RFA, CANADA, etc.).

Table 2.1: Devices and hardware useful for YERITH-ERP-3.0.

Figure 2.1: Computer (MANDATORY)

Figure 2.2: Touchscreen Monitor (MANDATORY)

Figure 2.3: Cash Drawer (OPTIONAL)

Figure 2.4: "Point of Sale Thermal Printer" (OPTIONAL)

Figure 2.5: Bar-code Scanner (OPTIONAL)

Figure 2.6: 1 Network Router (MANDATORY)

Figure 2.7: Numeric Tablet (OPTIONAL)

Figure 2.8: "2 in 1 Computer" (OPTIONAL)

Figure 2.9: Multi User Terminal Computer (OPTIONAL)

Figure 2.10: Hardware components of Multi-User Terminal Computer NC-300 (at <https://www.savingology.com>): images are taken from SavingOlogy.com.

Figure 2.11: NC-300 PCI card

Figure 2.12: NC-300 terminals

